

Case Series of media reports on occupational success stories of individuals with ASD

Author:Kazuki Osakabe

Data Selection Criteria

- Information sources include news.
- Only include individuals who have publicly disclosed their ASD or for whom experts have estimated it.
- In cases where the diagnosis is based solely on the individual's self-diagnosis without a doctor's examination, there is a possibility that the individual is mistaken.
- Only include occupations that were profitable or produced high results (exclude unsuccessful cases).
- Format is "Name,Reliability of the diagnosis,Occupation".
- ASD diagnoses are based on expert diagnosis/estimation or self-diagnosis.
- The text is written in English and Japanese.

Natural Science

Name	Reliability of the diagnosis	Occupation
Elon Musk	Self diagnosis	Technology-based entrepreneur
Leader of the hacker group LAPSUS\$	Diagnosis by a physician	Hacker
Mary Doherty	Diagnosis by a physician	Anesthesiologist
Temple Grandin	Diagnosis by a physician	Zoologist
Greta Thunberg	Diagnosis by a physician	Environmental activist

Sources

•Elon Musk

<https://www.bbc.com/japanese/57059511>

<https://archive.md/NMbgj>

•Greta Thunberg

https://www.huffingtonpost.jp/entry/greta-thunberg_jp_5d8acbfde4b08f48f4ac7565

<https://archive.md/etdKw>

•Temple Grandin

<https://www.vogue.co.jp/article/temple-grandins-innovator>

<https://megalodon.jp/2026-0602-0805-22/https://www.vogue.co.jp:443/article/temple-grandin-s-innovator>

<https://ghostarchive.org/archive/0q3t4>

•Leader of the hacker group LAPSUS\$

<https://gigazine.net/news/20231222-gta-6-leak-hacker-lapsus/>

<https://archive.md/Gafmw>

•Mary Doherty

<https://www.bmj.com/content/389/bmj.r784>

<https://web.archive.org/web/20250519113135/https://www.bmj.com/content/389/bmj.r784>

Social Science

Name	Reliability of the diagnosis	Occupation
Michael Burry	Self diagnosis	Hedge fund manager
Bill Gross	Diagnosis by a physician	Bond investor
Ikeda Hayato	Self diagnosis	ビジネス系情報商材屋・起業家
Landi Morris	Diagnosis by a physician	Accountant
Putin	Speculated by researchers of U.S. Department of Defense	Intelligence agent and Dictator
Haley Moss	Diagnosis by a physician	Attorney

Sources

•Michael Burry

<https://news.vanderbilt.edu/2011/04/13/michael-burry-transcript/>

<https://archive.md/22sr2>

•Bill Gross 金融 債券投資家

<https://www.youtube.com/watch?v=34m0sXqfDxU>

<https://archive.md/uBiEI>

• Ikeda Hayato

<https://note.com/ihayato/n/nd1ca8c5888b2>

<https://archive.md/IQEIJ>

<https://bizspa.jp/post-120304/>

<https://archive.md/H0T8H>

• Putin

<https://www.afpbb.com/articles/-/3038909>

<https://archive.md/MfB0P>

• Haley Moss

<https://www.newsweek.com/haley-moss-autism-law-florida-state-bar-1333993>

<https://archive.md/sv3rZ>

• Landi Morris

<https://www.cpajournal.com/2026/02/02/the-autistic-accountant-2/>

<https://archive.md/FDr11>

Humanities(人文科学)

Name	Reliability of the diagnosis	Occupation
Taniguchi Hiroshi	Diagnosis by a physician	Language-related entrepreneurs
Ichikawa Takuji	Diagnosis by a physician	novelist(Love Story)

Sources

• Taniguchi Hiroshi

<https://the21.php.co.jp/detail/5665?p=1>

<https://archive.md/r3IP6>

• Ichikawa Takuji

<https://www.media116.jp/entertainment/3342>

<https://ghostarchive.org/archive/jyOzH>

<https://megalodon.jp/2026-0602-0847-16/https://www.media116.jp:443/entertainment/3342>

Art

Name	Reliability of the diagnosis	Occupation
Yonezu Genshi	Diagnosis by a physician	musician
Susan Boyle	Diagnosis by a physician	Singer

GOMESS(Japanese, men, stage name)	Diagnosis by a physician	Rapper
-----------------------------------	--------------------------	--------

Sources

・Yonezu Genshi

<https://news.livedoor.com/article/detail/17659948/>

<https://megalodon.jp/2026-0602-0859-07/https://news.livedoor.com:443/article/detail/17659948/>

<https://web.archive.org/web/20200115043410/https://news.livedoor.com/article/detail/17659948/>

・Susan Boyle

<https://www.cnn.co.jp/showbiz/35041082.html>

<https://archive.md/UycAO>

・GOMESS

<https://type.jp/st/feature/6272/>

<https://archive.md/xCkWc>

<https://www.gomeban.com/biography.html>

<https://archive.md/VcUzN>

Ethical Considerations

まだ研究中

本論文はまだ研究中であり、十分なデータ収集と解析が行われていない。
これから時間をかけてじっくりと事例を蓄積していく予定である

ゆえに、本論文を実際にASDの医療・教育・就労支援などに活かす試みは、慎重になるべきだと私は考える

本論文のデータ解析が、各国で実証研究が行われて、その結果が十分に議論されるまではやめた方がいいと私は考える

また、十分なデータ解析が行われた後であれ、前であれ、もし、本論文を実際にASDの教育・就労支援などに活かす場合は、自己責任でお願いしたい。

万が一、本論文を実際にASDの教育・就労支援などに活かして損害が発生しても、筆者は責任を負えない。

また、本論文は学術的なデータ解析のためのデータを提示するものであり、医療・法律に関する専門的助言ではない。

また、ASDには個人差があり、同じASDでも、同様の職業的成功ができるとは限らない

また、このリストはすべての事例を網羅しているわけではなく、漏れがある可能性もあります。

法的・倫理的問題がある事例

- ・また、一部の事例は倫理的または法的に問題のある場合があります。しかし、適切な指導を行えば、合法的な形で活かすための参考として役立つ可能性があるため、掲載しています
- ・LAPSUS\$の事例は、犯罪者としての攻撃側のハッカーを賛美している訳ではなく、合法的な守る側のホワイトハッカーなどの形で参考にできないかという研究目的である。言うまでもないが、犯罪は推奨しない。
- ・イケダハヤトの事例は、グレーな情報商材屋を賛美している訳ではなく、倫理的に問題がないまともなビジネス系メディアである日経新聞やBloombergなどの形で参考にできないかという研究目的である。言うまでもないが、グレーな情報商材屋は顧客側も事業側も推奨しない。
- ・プーチンの事例は、独裁者を賛美している訳ではなく、倫理的法的に問題がない合法的な議員などの形で参考にできないかという研究目的である。言うまでもないが、独裁者になる事は推奨しない。

自営業要素がある職業の事例について

- ・言うまでもないが、起業家・政治活動・投資・専業作家・芸術家など、自営業要素がある職業には儲かる可能性もあるが、損する可能性もある。
- ・本論文の自営業を含めた事例を実際のASDの医療・教育・福祉の参考にするのは、本論文のデータ解析が、各国で十分に行われて、その結果が十分に議論されるまではやめた方がいいと私は考えます
- ・あくまで研究目的で、私には、特定の職業や進路を推奨する意図はない
- ・また、仮に、十分なデータ解析が行われた後でも、自営業要素がある職業のリスクとリターン、メリットとデメリットを理解して、自己責任で参考にすべきである
- ・また、投資は儲かる事もあれば、損することもある
仮に各国で十分なデータ解析と議論が行われた後に、当事者が選択肢として検討する場合でも、余剰資金の範囲内で、自己責任で考えてほしい
私には、特定の銘柄や投資家などを推奨する意図はない